

Socio-démographie

Veuillez remplir le questionnaire ci-dessous.

Merci !

-
- 1) Date de naissance _____
-
- 2) Quel est le métier ou l'activité de ton Papa? _____
-
- 3) Quel est le métier ou l'activité de ta Maman? _____
-
- 4) Dans mon école, je suis Externe
 Demi-pensionnaire
 Interne
-
- 5) Est-ce qu'il y a un jardin, un potager ou un champ dans la famille (ou correspondant) où tu habites ? Oui
 Non